

ASIGURAREA ACTIVITĂȚII PSIHOLOGICE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN FINLANDA

Oxana PALADI, doctor, conferențiar universitar

Institutul de Științe ale Educației

ORCID iD: 0000-0002-6391-5035

PSYCHOLOGICAL ACTIVITY INSURANCE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF FINLAND

Abstract. *This article presents essential dimensions regarding psychological activity insurance in the educational system of Finland. There are also described some aspects that made Finland world famous in matters of education.*

Keywords: *psychologist, psychological activity insurance, Finnish Psychological Association, educational system.*

Rezumat. *În acest articol sunt prezentate dimensiunile esențiale cu privire la asigurarea activității psihologice în sistemul educațional din Finlanda. Sunt descrise anumite aspecte prin care Finlanda a devenit celebră în lume în materie de învățământ.*

Cuvinte-cheie: *psiholog, asigurarea activității psihologice, Asociația Psihologilor din Finlanda, sistem educațional.*

În conformitate cu obiectivele proiectului „Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane” (152/23.10.19 F), au fost inițiate studii cu referire la analiza politicilor internaționale privind asigurarea activității psihologice în sistemul educațional. Printre țările care au prezentat interes pentru cercetători se regăsește și Finlanda [1].

Finlanda este o țară nordică, cu o populație de 5,52 de milioane de locuitori (iulie, 2019), dintre care peste 1,4 milioane de oameni trăiesc în zona metropolitană Helsinki. Limbile oficiale ale Finlandei sunt finlandeza și suedeza [4].

P. Sahlberg, în prefața lucrării *Să predăm ca în Finlanda: 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună dispoziție*, scrisă de către T. Walker, menționează că foarte puțini ar fi considerat că Finlanda are ceva de oferit în materie de învățământ, dar totul s-a schimbat în decembrie 2001, atunci când Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a făcut cunoscute rezultatele primului său studiu internațional [3].

Deci, Finlanda a devenit celebră în lume pentru că elevii obținuseră cele mai bune rezultate la comunicare, matematică și științe la testele PISA (*Pro-*

gramme for International Student Assessment – Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor, care este o evaluare standardizată internațional) și pentru că are cel mai echitabil sistem de învățământ din toate țările OCDE (55 de țări – a. 2006), urmată de Canada, Japonia, Noua Zeelandă și Australia [2].

Referindu-se la schimbările în educație, P. Sahlberg consideră valoroase lecțiile învățate din sistemele educaționale de succes, clădite pe analiza comparativă, la nivel internațional, sisteme educaționale care au obținut scoruri înalte la patru criterii de măsurare a succesului: calitatea rezultatelor elevilor, echitatea, participarea și performanțele la diferite niveluri de învățământ și eficiența economică a sistemului. Aici se menționează, în mod special, experiența Finlandei, atenționându-se asupra faptului că cele mai performante sisteme educaționale sunt cele care combină calitatea cu echitatea. Această afirmație exprimă ideea că rezultatele elevilor (calitatea) și echitatea (forța relației dintre performanțele școlare și mediul familial al elevilor) sunt corelate. Este importantă ghidarea activităților școlilor pentru întreg sistemul educațional. Un aspect esențial al transformării managementului educației finlandeze a fost faptul că programa acum este creată de profesorii fiecărei școli în parte.

În Finlanda, care este privită ca sursă-cheie pentru împrumuturi de politici educaționale, un element central în monitorizarea activității unei școli este o echipă care se ocupă de starea de bine a elevilor, formată din cadre didactice, medici, psihologi și membri ai conducerii instituției. Aceste echipe țin ședințe regulate, de obicei săptămânale, în cadrul cărora vorbesc despre anumiți elevi și discută informațiile culese de la profesori legate de starea de bine, comportamentul și rezultatele elevilor respectivi. Echitatea în educație nu este sinonimă cu egalitatea, ci înseamnă corectitudine și incluziune. Corectitudinea presupune că diferențele personale sau sociale, adică genul, originea etnică sau mediul familial, nu reprezintă obstacole în calea realizării potențialului educațional. Incluziunea, la rândul ei, presupune ca toți copiii din școală să atingă, cel puțin, un nivel minim de cunoștințe și aptitudini.

De-a lungul deceniilor, au existat două strategii care au dus la o mai bună echitate în școlile finlandeze: autonomia școlilor de a-și întocmi propria programă și accesul continuu la perfecționare profesională, pentru cadrele didactice și directorii de școală. În sistemul educațional politicile pun accent pe formarea inițială a cadrelor didactice, pe susținerea și aprecierea acestora, pe încrederea acordată cadrelor didactice de a-și exercita profesia și pe accesul sistematic la formare și dezvoltare profesională continuă [2].

T. Walker, în lucrarea menționată anterior, oferă câteva sfaturi practice privind creșterea nivelului de fericire și bună dispoziție în școli. Autorul afirmă că există cinci factori ai fericirii: starea de bine (considerată fundamentală pentru dezvoltarea celorlalte componente ale fericirii), sentimentul de apartenență, autonomia, măiestria și mentalitatea [3].

În atare context, luând în considerare succesul sistemului educațional din Finlanda, dar și premisele care stau la baza acestuia, am considerat oportună studierea amplă a activității psihologice în țara respectivă.

Asociația Psihologilor din Finlanda

Important este să menționăm că în Finlanda activitatea psihologică este reglementată de Asociația Psihologilor din Finlanda, care a fost înființată în anul 1957. Oficiul Asociației se află în orașul Helsinki. Această organizație dispune de o pagină web oficială în care pot fi găsite informații despre asociație, precum și despre formarea psihologilor și activitățile care o realizează acești profesioniști în Finlanda. Biroul Asociației este situat în centrul ora-

șului Helsinki, cu un personal format din angajați cu normă întreagă și angajați cu normă parțială.

În general, în Finlanda există aproximativ 8 000 de psihologi autorizați. Peste 90% dintre ei sunt membri ai Asociației. Deci, numărul total al membrilor Asociației Psihologilor din Finlanda este în prezent de 7 500, inclusiv 1500 de studenți la psihologie.

Important este și faptul că Asociația Psihologilor din Finlanda este considerată un avocat pentru beneficiile profesionale, financiare și sociale ale psihologilor. Scopul său este, de asemenea, de a informa societatea despre psihologie și de a crește utilizarea/valorificarea psihologiei ca știință.

Consiliul Federal al Asociației Psihologilor este organul decizional suprem al Asociației Psihologice. Asociațiile membre ale sindicatului și asociațiile regionale de psihologi aleg membrii Consiliului Federal, un delegat și doi subcomisari pentru 200 de membri începători. Asociația finlandeză a studenților de la psihologie (SPOL) își poate desemna reprezentantul general și doi reprezentanți adjuncți în Consiliul Federal. Societatea psihologică finlandeză este membru al comunității Asociației. Consiliul Federal se întrunește pentru ședințe regulate de două ori pe an. Atribuțiile Consiliului Federal sunt stipulate în regulamentele Asociației, iar cele mai importante dintre acestea sunt alegerea președintelui Consiliului de administrație al Asociației, a vicepreședintelui și a cinci-nouă membri cu drepturi depline cu supleanți personali [7].

Deși Asociația Psihologilor din Finlanda este destul de mică, funcționează productiv într-o varietate de moduri. Conform regulamentelor de funcționare, aceasta:

- încearcă să influențeze autoritățile, întâi de toate, Parlamentul finlandez și ministerele, pentru a promova statutul și oportunitățile de angajare pentru psihologi;
- lucrează la îmbunătățirea salariilor psihologilor. Este un membru activ al Organizației Centrale a Asociațiilor Academice;
- promovează cooperarea între psihologi prin, de exemplu, organizarea instruirilor suplimentare și diferite tipuri de evenimente;
- face tot ce îi stă în putere pentru a ajuta la menținerea unui nivel ridicat de etică profesională în psihologie. Asociația a aprobat reglementările nordice privind etica profesională. Are un consiliu de etică profesională și operează, de asemenea, o linie telefonică de asistență pentru etică profesională.
- editează revista profesională a psihologilor „*Psykologi*”, care apare de patru ori pe an, în

plus, Asociația elaborează anual diverse publicații profesionale;

- deține o companie editorială care vinde și dezvoltă teste psihologice și organizează activități de instruire;
- participă la cooperarea internațională a psihologilor, atât în țările nordice, cât și în Europa. În perioada anilor 1999-2007, președintele Federației Europene a Asociațiilor Psihologilor (*The European Federation of Professional Psychologists Associations* – EFPA), a fost Tuomo Tikkanen din Finlanda [7].

În 1999, la Adunarea Generală de la Roma, Ingrid Lunt, președinta Federației Europene a Asociațiilor Psihologilor (*European Federation of Professional Psychologists Associations* – EFPPA), a fost înlocuită cu Tuomo Tikkanen din Finlanda. La aceeași ședință, Republica Cehă și Lituania s-au alăturat EFPPA. Pentru Tuomo Tikkanen, una dintre cele mai mari provocări ale mandatului său a fost modificarea numelui Federației în EFPA (renunțându-se la primul „P” – *Professional*) – la Adunarea Generală din Londra, din 2001. În Europa această schimbare a indicat intenția Federației de a reprezenta atât știința, cât și profesia de psihologie. EFPA a înființat, de asemenea, un Comitet permanent pentru afaceri științifice și, la scurt timp după aceea, a adoptat revista „*Psihologul European*” (*European Psychologist*). La această întâlnire, Letonia a devenit prima țară care s-a alăturat EFPA [4].

Asociații membre ale Asociației Psihologilor din Finlanda

Membrii Asociației Psihologilor din Finlanda sunt Asociațiile Psihologice Regionale. Astfel, psihologii nu sunt afiliați direct la Asociația Psihologilor din Finlanda, ci la Asociația Psihologilor, conform locului de reședință sau de muncă. Există 18 asociații de profil.

Asociațiile membre pe regiuni în Finlanda sunt următoarele:

Asociația Psihologilor din Karelia de Sud (*Etelä-Karjalan Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Etelä-Savo (*Etelä-Savon Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Helsinki (*Helsingin Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Kainuu (*Kainuun Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Kanta-Häme (*Kanta-Hämeen Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Finlanda Centrală

(*Keski-Suomen Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Kymenlaakso (*Kymenlaakson Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Lapland (*Lapin Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din regiunea Oulu (*Oulun Seudun Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Pirkanmaa (*Pirkanmaan Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Ostrobotnia (*Pohjanmaan Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Karelia de Nord (*Pohjois-Karjalan Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Pohjois-Savo (*Pohjois-Savon Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Päijät-Häme (*Päijät-Hämeen Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Satakunta (*Satakunnan Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din regiunea Turku (*Turun Seudun Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Uusimaa (*Uudenmaan Psykologiyhdistys*);
 Asociația Psihologilor din Ålands (*Ålands Psykologiförening*) [8].

În Finlanda există grupuri profesionale de lucru (*Ammatilliset työryhmät*) pentru mai multe domenii, și anume:

1. protecția copilului;
2. criză și psihologie traumatică;
3. psihoterapie;
4. dezvoltarea timpurie a copilului și relațiile de familie;
5. sănătatea muncii;
6. psihologia muncii și organizațională;
7. orientarea sexuală și diversitatea de gen;
8. antrenamentul mental (sport și arte);
9. relația profesională cu profesorii psihologi;
10. sănătatea primară;
11. învățare/studii;
12. psihologia juridică/criminalistică;
13. neuropsihologie;
14. psihologia traficului;
15. psihologia copiilor și adolescenților;
16. psihologia școlară;
17. sănătate mintală pentru adulți.

În cadrul Asociației Psihologilor din Finlanda există cinci grupuri de lucru de guvernare: grupul municipal, grupul universitar, grupul de stat, grupul pentru sectorul privat, grupul pentru antreprenori. Grupurile de lucru menționate sunt stabilite de la un consiliu la altul.

Studiile psihologilor

În Finlanda există un decret separat privind diplomele cu referire la pregătirea psihologilor. Decretul a fost actualizat în 1996. Acesta a fost integrat în Decretul privind toate Decretele Universităților.

Pentru a deveni un psiholog autorizat, în Finlanda este nevoie de un master în psihologie, care durează, de obicei, cinci - șase ani și necesită o acumulare de 330 Euro-Credite (ECTS – *European Credit Transfer and Accumulation System*). Studiile includ și o perioadă de pregătire practică obligatorie, de aproximativ cinci luni.

Studentii pot aplica la universități pentru a studia psihologia după absolvirea liceului și promovarea examenului de admitere. Examenele de intrare sunt obligatorii, iar admiterea este foarte dificilă, deoarece psihologia este un domeniu popular de studiu.

Sunt șase universități finlandeze care oferă instruire în domeniul psihologiei:

Universitatea din Helsinki

(*University of Helsinki*);

Universitatea din Jyväskylä

(*University of Jyväskylä*);

Universitatea din Finlanda de Est

(*University of Eastern Finland*);

Universitatea din Tampere

(*Tampere University*);

Universitatea din Turku

(*University of Turku*);

Academia Åbo (cu instruire în limba suedeză)

(*Åbo Akademi*).

Secțiile sau școlile de psihologie din aceste universități lucrează împreună, reunite în Rețeaua *Universitatea de Psihologie*, denumită **Psykonet**. Rețeaua cooperează atât la nivel de licență, cât și de postuniversitar. Este unică, deoarece nu există alte rețele universitare în Finlanda la această specialitate.

Alte informații importante cu privire la statutul psihologilor relevă că în Finlanda este obligatorie obținerea masteratului în psihologie, înainte de a lucra ca psiholog. După obținerea diplomei, specialistul trebuie să solicite și să obțină permisiunea de a lucra în calitate de psiholog autorizat de la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Asistență Socială și Sănătate (*Valvira* - agenția administrativă centrală a Ministerului Sănătății și Afacerilor Sociale), care este în subordinea Ministerului Sănătății și Afacerilor Sociale.

Rețeaua Tinerilor Psihologi din Finlanda

În sistemul din Finlanda există și *Rețeaua Tinerilor Psihologi* (*Nuorten Psykologien Verkosto* – NPV).

Din acest grup fac parte psihologi care își încep cariera (sau pur și simplu experimentează în calitate de tineri specialiști). Calitatea de membru al asociației din acest grup este verificată de Asociația Psihologilor. Scopul rețelei este de a reuni tineri psihologi, de a oferi o rețea de sprijin social atât pentru activități de agrement, cât și pentru cele profesionale. Rețeaua organizează activități pentru psihologii începători la nivel național, în cooperare cu asociațiile membre regionale.

Evenimentul principal, *Zilele tinerilor psihologi*, are loc la fiecare doi ani. De altfel, rețeaua tinerilor psihologi face parte din Comitetul de etică profesională, iar echipa de conducere acționează ca un grup de lucru în cadrul Consiliului. Asociația Psihologilor sprijină activitățile tinerilor psihologi, printre altele, financiar și din punct de vedere informațional. Rețeaua are o echipă de management care organizează activitățile [9].

Cu privire la oportunitățile de angajare pentru psihologi se menționează că în Finlanda, în fiecare an, absolvesc studiile aproximativ 220 de psihologi. Situația ocupării forței de muncă este bună, respectiv, doar puțini psihologi finlandezi sunt șomeri. Psihologii străini pot solicita licențe pentru exercitarea profesiei. Licența nu poate fi acordată decât dacă formarea specialistului psiholog întrunește cerințele de pregătire finlandeză.

Asociația Psihologilor din Finlanda include *Comitetul de etică profesională*, *Comitetul de certificare și evaluare a personalului*, *Comitetul de certificare a psihologiei sportului*.

Există și Comisia responsabilă pentru teste (*Testilautakunta*) – grup înființat de Asociația Psihologilor din Finlanda și Societatea Psihologilor din Finlanda, a cărei sarcină este de a selecta informații despre metodele de cercetare utilizate de psihologi, de a planifica dezvoltarea testelor și de a acționa în calitate de experți în probleme legate de teste și utilizarea acestora. În comisia de testare sunt aleși cel mult doisprezece membri, la fiecare trei ani.

Asociația Psihologilor din Finlanda dezvoltă domeniul și gestionează interesele psihologilor în cooperare cu diverși actori și experți: Psykonet, Högrefe, SPOL, Psykologien Sosiaalinen Vastuu, EFPA, Valvira, Akava, JUKO, Vakava.

Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Asistență Socială și Sănătate supraveghează practicile psihologice din Finlanda. Dacă există probleme, Centrul poate impune sancțiuni psihologilor. În cazuri mai grave, unui psiholog i se poate refuza dreptul de a exercita profesia.

Totodată, din cele menționate, observăm că pentru sistemul educațional sunt importante mai multe grupuri profesionale de lucru (*Ammatilliset työryhmät*) din cadrul Asociației Psihologilor din Finlanda, acestea fiind respectiv pentru mai multe domenii, și anume: relația profesională cu profesorii psihologi, învățare / studii, psihologia școlară.

În mod special, considerăm important *Grupul de lucru responsabil pentru relația profesională cu profesorii psihologi*. Misiunea acestuia este de a promova rolul profesorilor de psihologie la toate nivelurile educației, de a promova colaborarea între ei, precum și dezvoltarea profesională, prin întâlniri și formare în rețea. În plus, informează atât psihologii, cât și studenții de la specialitatea *Psihologie* despre munca lor în calitate de cadre didactice. În această privință, se stabilește o cooperare strânsă cu Asociația Profesorilor de Psihologie. Cooperarea internațională se desfășoară în cadrul Federației Europene a Asociațiilor Profesorilor de Psihologie.

Grupul de lucru profesional al psihologilor responsabili pentru învățare/studii promovează psihologia învățării/studierii. Există reuniuni comune și eve-

nimente de instruire a rețelei acestor psihologi de studiu, de trei-patru ori pe an. Rețeaua oferă psihologilor posibilitatea de a discuta despre orientările comune; acționează ca un forum pentru cercetare și dezvoltare, planifică, implementează instruirea și evenimentele existente.

Sarcina *Grupului de lucru profesional al psihologilor școlari* este de a promova și dezvolta munca psihologică în școli, de a susține rețelele și colaborările dintre psihologi, de a lua atitudine cu privire la activitatea legislativă, activități de pregătire, planificare și dezvoltare ale municipalităților la nivel național [6].

În concluzie, considerăm apreciabilă experiența promovată în Finlanda atât cu privire la sistemul de educațional, cât și referitoare la asigurarea activității psihologice în cadrul acestuia. În viziunea noastră, performanțele educaționale impresionante ale școlilor finlandeze pot fi explicate și grație statutului de meserie privilegiată a psihologilor profesioniști, bine organizați/dezvoltați în context statal – o adevărată provocare și un exemplu de bună practică pentru Republica Moldova.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Paladi O. Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general. In: *Univers Pedagogic*, 2020, Nr. 2 (66), pp. 87-92.
2. Sahlberg P. *Leadership educațional: modelul finlandez: patru idei însemnate și necostisitoare pentru îmbunătățirea învățământului*. Trad. V. Tomescu. București: Editura „Trei”, 2019.
3. Walker T. *Să predăm ca în Finlanda: 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună dispoziție*. Trad. C. Firoiu. București: Editura „Trei”, 2018.
4. <http://www.efpa.eu/about/history>
5. <https://ru.qwe.wiki/wiki/Finland>
6. <https://www.psyli.fi/>
7. <https://www.psyli.fi/me/organisaatio/liittovaltuusto/>
8. <https://www.psyli.fi/me/organisaatio/tyoryhmat-ja-lautakunnat-uusi/>
9. <https://www.psyli.fi/me/organisaatio/tyoryhmat-ja-lautakunnat-uusi/nuorten-psykologien-verkosto-npv/>